

**Environmental Awareness in the Atharvaveda:
A Study of Ancient Wisdom and Contemporary Significance**

অর্থর্ববেদ: প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে পরিবেশ সচেতনতা ও বর্তমান সময়ে তার প্রাসঙ্গিকতা

Sipra Maiti

Ph.D. Scholar, Dept. of Philosophy
Bankura University, Bankura, West Bengal, India
Email: sipramaiti94@gmail.com

Abstract: The Atharvaveda offers a holistic philosophy integrating social, spiritual, and ecological aspects of life. Through the Prithvi Sukta, it personifies Earth as a Mother, fostering a moral responsibility toward nature. This ancient wisdom, emphasizing restraint and balanced resource utilization, aligns with modern sustainable development. In the face of contemporary climate crises and pollution, the Veda's ideals provide a vital roadmap for peaceful coexistence and environmental preservation, inspiring a healthy, sustainable future.

Keywords: Atharvaveda, Prithvi Sukta, Ecological Consciousness, Sustainable Development, Environmental Ethics, Ancient Indian Literature.

ভূমিকা— প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মূলে রয়েছে বেদ, যা জ্ঞানের এক অপার ভান্ডার হিসেবে পরিচিত। বেদ শুধু ধর্মীয় গ্রন্থ নয়, বরং আমাদের জীবনের সকল দিক; যেমন— সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং পরিবেশীয়, একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করে। অর্থর্ববেদ এই সাহিত্যের চতুর্থ এবং সবচেয়ে বহুমুখী অংশ, যা দৈনন্দিন জীবন, স্বাস্থ্য, যাদুবিদ্যা এবং দার্শনিক চিন্তার সাথে জড়িত। প্রাচীন ভারতে সভ্যতার বহিমুখী অনুসন্ধানের চেয়ে সংস্কৃতির অন্তর্মুখী অন্বেষণকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হতো, যা নীতি-ধর্মের মাধ্যমে গড়ে উঠত। এই সংস্কৃতিতে প্রকৃতিকে একটি পবিত্র অংশ হিসেবে দেখা হতো, যেমন কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে তপোবনের সাথে মানুষের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক প্রকাশিত হয়েছে। অর্থর্ববেদে এই ধারণা আরও গভীর, যেখানে জীবনকে একটি অখণ্ড ইকোসিস্টেম হিসেবে দেখা হয়েছে। এই লেখায় আমরা অর্থর্ববেদের সামগ্রিক জীবনদৃষ্টি, মানুষ এবং প্রকৃতির একাত্মতার সম্পর্ক, পৃথিবীসৃষ্টির পরিবেশ সংবেদনশীলতা, নীতিধর্মের সাথে পরিবেশ রক্ষার যোগসূত্র এবং আধুনিক সংকটে তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। এই আলোচনা শুধু ঐতিহাসিক নয়, বরং বর্তমানের পরিবেশ সংকট, যেমন জলবায়ু পরিবর্তন এবং দূষণ মোকাবিলায় একটি নৈতিক দিশা প্রদান করতে পারে। প্রাচীন ভারতের এই জ্ঞান আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পরিবেশ রক্ষা শুধু বিজ্ঞানীয় নয়, বরং তা আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক দায়িত্বও।

অর্থর্ববেদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি— অর্থর্ববেদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি একটি সমন্বিত কাঠামোতে গড়ে উঠেছে, যেখানে ধর্ম, সমাজ, স্বাস্থ্য, রাষ্ট্রচিন্তা এবং প্রকৃতি আলাদা নয়, বরং এক অখণ্ডতায় মিশে আছে। এই বেদে জ্ঞানকে খণ্ডিত করে না দেখে, সমগ্রতায় অনুসন্ধান করা হয়েছে, যা প্রাচীন ভারতের দার্শনিক গভীরতা প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অর্থর্ববেদে ধর্মকে শুধু অনুষ্ঠানিক নয়, বরং তা জীবনের প্রত্যেক দিকের সাথে যুক্ত দেখা হয়েছে, যেমন যজ্ঞের মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। আবার সমাজের উদারতা প্রকাশিত হয়েছে, যেমন বিধবা পুনর্বিবাহের উল্লেখ এবং ব্রাত্যদের সমাজের বাইরের লোক) প্রশংসায় করার মধ্য দিয়ে, যা সামাজিক সমতা এবং অন্তর্ভুক্তির ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। স্বাস্থ্যের দিকে, ভৈষজ্য মন্ত্রগুলো রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধি এবং প্রকৃতির উপর নির্ভরতা দেখায় কথা বলা হয়েছে, যা প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করে। অন্যদিকে রাষ্ট্রচিন্তায়, রাজকর্ম বোঝাতে গিয়ে যে সকল সূক্তের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলিতে শাসনের নৈতিকতা এবং জনকল্যাণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেমন দশরথের পুত্রোষ্ঠি যজ্ঞের মতো। প্রকৃতিকে এই সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে রাখা হয়েছে, যেমন প্রকৃতির অন্যতম প্রধান উপাদান অগ্নির সর্বব্যাপ্ততার কথা বলা হয়েছে, যা জীবনের প্রাণশক্তি হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এই সমন্বিত দৃষ্টি আজকের যুগে আমাদেরকে শেখায় যে, জীবনের বিভিন্ন দিককে আলাদা করে না দেখে, একটি সমগ্রতায় অনুসন্ধান করলে পরিবেশ সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব। এছাড়া, অর্থর্ববেদের এই দৃষ্টি গ্রীক দর্শনের সাথে পার্থক্য দেখায়, যেখানে নীতিতত্ত্ব আলোচনা পরবর্তীকালে এসেছে, কিন্তু এই নৈতিকতার আলোচনা প্রাচীন ভারতীয় দর্শন চিন্তায় যুগপৎ গড়ে উঠেছে। এইভাবে, অর্থর্ববেদ জীবনকে একটি অখণ্ড

ইকোসিস্টেম হিসেবে দেখে, যা প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার উৎকর্ষতা প্রতিফলিত হয়।

মানুষ ও প্রকৃতির একাত্মতার বোধ— অথর্ববেদে মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে একটি গভীর আত্মীয় সম্পর্কের দর্শন প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে পৃথিবীকে মাতৃরূপে কল্পনা করে মানুষকে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা হয়েছে। এই ধারণা পরিবেশের সাথে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক যোগসূত্র স্থাপন করে, যা মানুষকে প্রকৃতির শোষক নয়, বরং রক্ষক হিসেবে চিহ্নিত করে। 'পৃথিবীসূক্তে' বলা হয়েছে—

"মাতা ভূমি: পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ।" (পৃথিবীসূক্ত ১২/১২)

অর্থাৎ পৃথিবীই মাতা, আমি পৃথিবীর পুত্র। যা মানুষকে পৃথিবীর সন্তান হিসেবে দেখায় এবং প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ববোধ জাগায়। এই আত্মীয়তা শুধু কাব্যিক নয়, বরং ব্যবহারিক, কবি অথর্বা মানুষের সাথে পৃথিবীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক দেখিয়েছেন। মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক অতি নিকটতম ও অন্তরঙ্গ, যেমন প্রবাহমান জলরাশিকে ভূমি মাতার দুগ্ধ রূপে অনুভব করেছেন আর গিরিমালাকে তাঁর স্তন্য রূপে বর্ণনা করে পরিবেশ প্রেমকে উদ্দীপ্ত করা হয়েছে। প্রকৃতিকে পবিত্র হিসেবে দেখা হয়েছে, যেমন অগ্নির সর্বব্যাপ্ততা যা জীবনের প্রত্যেক অংশে প্রাণ দেয়। এই দর্শন মানুষকে প্রকৃতির সাথে সহাবস্থান শেখায়, যা আধুনিক পরিবেশবাদের ডিপ ইকোলজি'র সাথে মিলে যায়। প্রাচীন ভারতে এই আত্মীয়তা সমাজের সকল স্তরে প্রভাব ফেলত, যেমন কৃষি এবং যজ্ঞের মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে যোগসূত্র। আজকের যুগে, যখন মানুষ প্রকৃতিকে শোষণ করে, অথর্ববেদের এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পরিবেশ রক্ষা একটি আধ্যাত্মিক দায়িত্ব, যা নৈতিকতা এবং সহানুভূতির উপর ভিত্তি করে। এইভাবে, অথর্ববেদের এই দর্শন মানুষকে প্রকৃতির সাথে একাত্মতা অনুভব করতে উদ্বুদ্ধ করে, যা একটি সুস্থ বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য।

পৃথিবীসূক্তে পরিবেশ-সংবেদনশীল চেতনা— পৃথিবীসূক্ত অথর্ববেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে পরিবেশ-সংবেদনশীল চেতনা গভীরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এতে ভূমি, জল, অরণ্য, ঔষধি এবং জীববৈচিত্র্যের প্রতি একটি গভীর শ্রদ্ধা দেখা যায়, যা প্রাচীন ভারতের পরিবেশ সচেতনতার একটি মজবুত ভিত্তি গড়ে তোলে।

"বিশ্বস্তরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশানী।

বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নিমিল্দ্রবৃষভা দ্রবিণে নো দধাতু।" (তদেব ১২/৬)

অর্থাৎ যিনি বিশ্বকে ভরণপোষণ করেন, যিনি সকল সম্পদের ধারয়িত্রী, (যিনি) দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিতা, স্বর্ণবক্ষা, জগতের স্থাপনকারিণী, যিনি বৈশ্বানর অগ্নিকে ধারণ করেন, ইন্দ্র যাঁর বৃষ (যাঁড়), সেইভূমি সম্পদ দিয়ে আমাদেরকে ধারণ করুন। এই সূক্তে পৃথিবীকে 'বিশ্বস্তরা' এবং 'বসুধানী' বলে অভিহিত করা হয়েছে, যা তার পালনকারী এবং সম্পদদাত্রী রূপ দেখানো হয়েছে।

জলকে প্রথম পানীয় হিসেবে বর্ণনা করে জল সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে, যা কৃষি এবং জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। তাই ভৌমপুত্র ভূমি মাতার কাছে প্রার্থনা করেছেন,

"সা নো ভূমি: পূর্বপেয়ে দধাতু।" (তদেব ১২/৩)

অর্থাৎ সেই পৃথিবী আমাদের জন্য প্রথম পানীয় জল ধারণ করুন। আবার অরণ্য এবং ঔষধির কথা বলে মানুষের সাথে প্রকৃতির নির্ভরতা প্রকাশিত হয়েছে, যেমন ওষধি রোগ নিরাময় করে এবং মানুষ তাদের রক্ষা করে। জীববৈচিত্র্যকে দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ প্রাণীর মাধ্যমে বর্ণনা করে সকল জীবের সহাবস্থানের ধারণা দেওয়া হয়েছে। এই সংবেদনশীল চেতনা শুধু কাব্যিক নয়, বরং ব্যবহারিক, যেমন 'মধুময়' পৃথিবীর প্রার্থনা দূষণমুক্ত বিশ্বের স্বপ্ন দেখায়। তাই ভৌমপুত্র ভূমি মাতার কাছে প্রার্থনা করেছেন,

সা নো মধু প্রিয়ং দহাম। (তদেব ১/৭)

অর্থাৎ সে পৃথিবী আমাদেরকে মধুময় বিষয় সমূহ প্রদান করুন। প্রাচীন ভারতে এই চেতনা সমাজের অংশ ছিল, যা আজকের জীববৈচিত্র্য ক্ষয় এবং দূষণের সংকটে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এই সূক্ত মানুষকে প্রকৃতির প্রতি সংবেদনশীল হতে শেখায়, যা একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে পরিবেশ রক্ষার জন্য।

নীতিধর্ম ও পরিবেশরক্ষার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক— অথর্ববেদে নীতিধর্ম এবং পরিবেশ রক্ষার মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক দেখা যায়, যেখানে পরিবেশ সংরক্ষণকে আলাদা কর্তব্য হিসেবে না দেখে, নৈতিক জীবনযাপনের স্বাভাবিক অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নীতিধর্মকে সামগ্রিক দর্শনের অংশ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, যা ধর্ম, সমাজ এবং প্রকৃতিকে একত্রিত করে। উদাহরণস্বরূপ, গোবধ নিষিদ্ধ করে জীবহিংসা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, যা জীববৈচিত্র্য রক্ষার সাথে যুক্ত। তাই ভৌমপুত্র ভূমি মাতার কাছে

প্রার্থনা করেছেন,

"মা নো দ্বিক্ষত কশ্চনা" (তদেব ১২/১৮)

অর্থাৎ আমাদের কেউ যেন হিংসা না করে। প্রকৃতিকে আপন করে নেওয়ার মাধ্যমে ঋষিরা পরিবেশ রক্ষাকে নৈতিকতার অংশ করেছেন, যেমন যজ্ঞে প্রকৃতির সাথে যোগসূত্র স্থাপন। এই সম্পর্ক আধুনিক 'ইকো-এথিক্স'র সাথে মিলে যায়, যেখানে পরিবেশ রক্ষা একটি নৈতিক দায়িত্ব। প্রাচীন ভারতে এই ধারণা সমাজের সকল স্তরে প্রভাব ফেলত, যা আজকের সংকটে আমাদেরকে শেখায় যে, নৈতিকতা ছাড়া পরিবেশ রক্ষা সম্ভব নয়। এই অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র মানুষকে প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বশীল করে, যা একটি সুস্থ বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য।

আধুনিক পরিবেশ সংকটে বৈদিক প্রাসঙ্গিকতা— আধুনিক পরিবেশ সংকটে, যেমন- জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষয় যা অর্থবৈদের বৈদিক শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, যা সংযম, সম্পদের সুস্থ ব্যবহার এবং সহাবস্থানের আদর্শ প্রদান করে, যা আজকের টেকসই উন্নয়ন চিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ দিশা দিতে পারে। পৃথিবীসূক্তে ভূমিপুত্র অথবা ভূমিমাতার কাছে জলধারণের জন্য প্রার্থনা করেছেন। এ থেকে পরিস্ফুট হয় যে, সে যুগের ঋষিরা জলের অপচয় না করে আগামী প্রজন্মের জন্য জল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তাছাড়া, তিনি সে যুগের একমাত্র জীবিকা কৃষিকার্যের জন্যও জলসংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। পৃথিবীসূক্তে জল সংরক্ষণের এই প্রার্থনা আজকের জল সংকট মোকাবিলায় সাহায্য করতে পারে, যেমন ভারতে নদী দূষণ এবং শুষ্কতার সমস্যা দূর করতে পারে। সংযমের ধারণা জীবীশা জ্বালানির অপচয় নিরুৎসাহিত করে, যা বিশ্ব উষ্ণায়ন কমাতে সাহায্য করে। সহাবস্থানের আদর্শ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় প্রয়োগ করা যায়, যেমন অরণ্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারে। তাই আমরা দেখতে পাই পৃথিবীসূক্তে ঋষি সকলকে স্মরণ করে দিয়েছেন যে, পৃথিবীর উপরিভাগে বা ভূগর্ভে যে সম্পদ আছে তা পৃথিবীরই ধন, মানুষের নয়। পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা প্রত্যেকেই এ ধনের অংশীদার। কবি বলতে চেয়েছেন, লোকে যেন যথেষ্টভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ না করে ও নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদন ও পশুহত্যা না করে। এই শিক্ষা আধুনিক পরিবেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন সুপারিশ গুলিতে যোগ করা যেতে পারে। অর্থবৈদের এই প্রাসঙ্গিকতা আমাদেরকে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে, যা বিজ্ঞানের সাথে মিলে একটি সম্পূর্ণ সমাধান গড়ে তুলতে পারে।

উপসংহার— অর্থবৈদে প্রাচীন ভারতের জ্ঞানের একটি সমৃদ্ধ উৎস, যা পরিবেশ সচেতনতা এবং দার্শনিক গভীরতা প্রকাশ করে। এতে মানুষ এবং প্রকৃতির আত্মীয়তা, নীতিধর্মের সাথে পরিবেশ রক্ষার যোগসূত্র এবং সামগ্রিক জীবনদৃষ্টি দেখা যায়, যা আধুনিক পরিবেশ সংকটে প্রাসঙ্গিক। পৃথিবীসূক্তের ঋষি ভূমিমাতার কাছে প্রার্থনা করেছেন একটি কল্যাণময় রাষ্ট্র, যেখানে লোকেরা পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করবে না। প্রত্যেক সমাজেই মানুষের মধ্যে ঈর্ষা, বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়। সে যুগের সমাজেও মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ ছিল। তাই কবি অনুভব করেছিলেন, মানুষ-মানুষে বিদ্বেষ সুষ্ঠু সমাজগঠন ও পরিবেশ সংরক্ষণে অন্তরায়। এর পাশাপাশি পৃথিবীসূক্তের পরিবেশ সংবেদনশীল চেতনা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রকৃতি আমাদের মা, এবং তার রক্ষা আমাদের দায়িত্ব। পৃথিবীসূক্তে কবির আকৃতি বৃক্ষ-লতা মধুময় হোকা গিরি-পর্বত মধুময় হোকা ওষধি-বনস্পতি মধুময় হোকা পশু-পক্ষী মধুময় হোকা মানব জাতি মধুময় হোকা ভোগ্য-পেয় মধুময় হোকা এককথায়, সমগ্র পৃথিবী মধুময় হোকা সবই মধুময় হলে পরিবেশ সর্বপ্রকার দূষণ হতে মুক্ত হবে এটি কবির প্রত্যাশা। আজকের পরিবেশ দূষণের প্রেক্ষিতে পৃথিবীসূক্তটি আমাদের দিশারী হতে পারে। এছাড়াও এই শিক্ষা আজকের টেকসই উন্নয়নে দিশা প্রদান করতে পারে, যাতে আমরা একটি সুস্থ বিশ্ব গড়ে তুলতে পারি। অর্থবৈদের এই জ্ঞান আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে, যাতে আমরা অতীত থেকে শিখে ভবিষ্যত সুরক্ষিত করি।

Bibliography

- বৈদিক সংকলন (প্রথম খন্ড), ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও তারকনাথ অধিকারী সম্পাদিত, সংস্কৃত বুক ডিপো কলকাতা।
- অর্থবৈদে (শৌনকীয়), বিশ্ববন্ধু সম্পাদিত, দ্বাদশকাণ্ড, হোসিয়ারপুর (১৯১৬)
- মুখোপাধ্যায় গোবিন্দগোপাল, বৈদিক সাহিত্য সংকলন, ১ম খন্ড, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান (১৯৬৫)।
- Atharva-Veda-Samhita, Trans. W. D. Whitney, Vol.II, Motilal Banarasisdass, Delhi (1962).